

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

No8/2024

MAKTABGACHA VA **AKTAB TA'LIMI**

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 190 sahifa,
20-dekabr, 2024-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Ayollarda jarohatdan keyingi stress muammolarining o'rganilishi	8
Alimova Umida Raxmatullayevna	
Maktab iqtisodiy geografiya ta'limida muammoli ta'lim texnologiyalariga asoslangan topshiriqlardan foydalanish	11
Abdullayev Madiyar Daniyar o'g'li	
Maktabgacha ta'lim yo'nalishi talabalarini ma'naviy tarbiyani amalga oshirishga tayyorlash	16
Matchanov Bekpo'lat Omanbayevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida fuqarolik huquqiy tarbiyani shakllantirishda samarali usullar va metodlardan foydalanishning ahamiyati	18
Dauletbaeva Jadiraxan Aliy qizi	
Talabalarni kasbiy kompetentligini rivojlantirishda integrativ bilimlardan foydalanish metodikasi	22
Raxmatov Uchkun Ergashevich	
Oilaviy bolalar uylari tarbiyalanuvchilarini oilaviy hayotga tayyorlashning ayrim masalalari.....	26
Muxamadiyev Xojiakbar Aslitdinovich	
Maktabgacha ta'limda tabiiy-tashlandiq materiallardan foydalanish metodikasi	29
Maxmudova Nasiba Nurmuxammedovna	
Futbol jamoalaridagi o'zaro munosabatlarda jamoani idrok qilishning o'ziga xosligi.....	33
Majidov Jasur Baxtiyarovich	
Tibbiy narkozdan keyingi parhez vaqtida hissiy irodaviy holatlarning psixologik xususiyatlari.....	38
Karimova G. X.	
Qoraqalpoq tili darslarida loyiha ishi orqali kitobxonlikni rivojlantirish	41
Kazimbetova Ziyuar Maxsetbaevna	
Oilaviy inqirozlar: umumiy ko'rinish va inqiroz fenomenologiyasi	44
Umarova Navbahor Shokirovna	
Oilaviy munosabatlar mustahkamligida tolerantlik jarayoni muhim omil sifatida	48
Bozarboyeva Namunaxon Davronbek qizi	
Umumta'lim maktablarida sodda gap sintaksisini nutqiy hamda lingvistik kompetensiya asosida o'rganish yo'llar	51
Qurbonova Yulduz Qulmurot qizi	
O'smirlarda ijtimoiy tolerantlikning psixologik xususiyatlari	54
Mirsidikova Aziza Mirvohidovna	
Xurshid Davronning "Shahidlar shohi" qissasida Shayx Najmiddin Kubro obrazi	57
Abdulloyeva Farangis Azim qizi	
Mahmud Qoshg'ariyning arealingvistika sohasiga qo'shgan hissasi.....	63
Yoqubov Sodiqjon Latif o'g'li	
Ijtimoiy axloq mezonlari hamda qadriyatlar asosida bo'lajak o'qituvchilarni huquqiy ijtimoiylashtirish omillari.....	66
Raupova Munira Murodovna	
Jismoniy madaniyat o'qituvchilari faoliyatida ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning o'rni.....	70
Axmedova Sarvinov Azatovna	
Neyropedagogika pedagogikaning yangi tadqiqot obyekti sifatida.....	73
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	
Neyropedagogik texnologiyalar yordamida mantiqiy fikrlashni rivojlantirishning metodologik asoslari	77
Xalmirzayev Mamiirjon Axunjanovich	

Madaniy intellektning ijtimoiy soha mutaxassislarini tayyorlash jarayonidagi integratsion roli	81
<i>Xalmirzayev Mampirjon Axunjanovich</i>	
Ko'zi ojiz bolalarni oilaviy-qo'shnihilik munosabatlariga tayyorlash – pedagogikaning zamonaviy muammosi sifatida	87
<i>Jumaniyazova Zulfiya Aitbayevna</i>	
Sut bezi saraton kasalliklarini erta aniqlashda informativ belgilar majmuasini tanlash algoritmi	91
<i>Nishanov Akhram Khasanovich, Mamajanov Rajmatilla Yakubjanovich, Xaidarov Sherali Islom o'g'li</i>	
Temuriylar davridagi ayol liderlarning roli: zamonaviy talqin va ijtimoiy jamiyat bilan hamohangligi	98
<i>Shakirova Shohida Yusupovna</i>	
Shaxmat bilan shug'ullanishning inson sog'lig'iga foydalari	103
<i>Rajapov G'olibbek Oripovich</i>	
Ulug'bek Hamdam she'riyatida antiteza	107
<i>Babaxanov Laziz Abdullaxanovich</i>	
XXI asrda elektron lug'atlarning afzalliklari	110
<i>Fattoyeva O'g'iloy Ashurqulovna</i>	
STEM va STEAM yondashuvlarining boshlang'ich ta'lim tizimidagi roli va samaradorligi	113
<i>Nimatulloeva Shoira Dilmurod qizi</i>	
Talabalarning madaniy daxldorlik fazilatini sun'iy intellekt vositasida o'qitish texnologiyalari	117
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Real vaqtda yuz qiyofasi orqali hissiyotni tahlil qilish algoritmi	121
<i>Tursonbadalov Umid Abdumalikovich, Xolboyev Alisher Boboxon o'g'li, Chorshanbiyeva Marjona Zavqiddinovna</i>	
Zamonaviy media makonda yoshlarning axborot manbalaridan foydalanish kompetentligini rivojlantirish ..	126
<i>Ubaydullayev Zuxriddin Botirovich</i>	
Talabalarda gender munosabatlar vositasida milliy madaniy xulq-atvorni shakllantirishga oid tajriba va yondashuvlar	129
<i>Umedjanova Malika Lukmanovna</i>	
Maktabgacha va umumiy o'rta ta'lim muassasalarida samaradorlikni oshirishning iqtisodiy boshqaruv asoslari	133
<i>Kalonov Muxiddin Baxritdinovich</i>	
Oliy ta'limga qo'yilayotgan yangi talablar	137
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining bayon yozishga o'rgatish orqali yozma nutqini shakllantirish usullari	141
<i>Holikulova Feruza Xasanovna</i>	
Вопросы описания природы в художественной литературе	147
<i>Шамуратов Марат Халмуратович</i>	
Buxoro o'g'uz shevalarining o'rganilish tarixi	151
<i>Allaberdiev Alijon Avezberdiyevich</i>	
Ilon Kultining genezisi	155
<i>D. O. Fayziyeva</i>	
Sintagmatik munosabatning matn lingvistikasidagi o'rni	158
<i>Sharipova Firuza Mehriddinovna</i>	
She'riy tarjimada adekvatlik muammolari (Zulfiya lirikasi misolida)	162
<i>Erdanov Zafar Daminovich</i>	
Kurashning milliy sport turi sifatida xalqaro maydondagi o'rni va rivojlanish istiqbollari	165
<i>Husanov Gaybulla Usmanovich</i>	
Voleybolchilarda refleks va tezkor qaror qabul qilish qobiliyatini rivojlantirish metodlari	169
<i>Sultonov Vaxob Murotovich</i>	

“Avesto”da ma’naviy-axloqiy tarbiya masalalari	173
Xayitov Zafar Uzakovich	
G’o’za barg sathidagi tuklanish tipi irsiylanishining genetik tahlili.....	177
Umarova Jumagul Qo’ziyevna	
Ommaviy sport sog’lomashtirish tadbirlarini tashkil etish – O’zbekistonda inson kapitalini rivojlantirish mexanizmi sifatida.....	181
Meliziyayev Akbarjon Akmaljon o’g’li	
Mustaqil malaka oshirish jarayonida o’qituvchilarning pedagogik qobiliyatini takomillashtirishning didaktik jihatlari.....	185
Musayev Otabek Qudratovich	

MUSTAQIL MALAKA OSHIRISH JARAYONIDA O'QITUVCHILARNING PEDAGOGIK QOBILIYATINI TAKOMILLASHTIRISHNING DIDAKTIK JIHATLARI

Musayev Otabek Qudratovich
Navoiy davlat universiteti dotsenti

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy o'qituvchining modeli yangi ta'lim g'oyalarini, doimiy o'rganish qobiliyatini, dunyoqarashining kengligi, muntazam izlanish va o'zini rivojlantirishga doimiy ijodiy izlanishda bo'lishga undashdir. Shuning uchun o'qituvchining o'z-o'zini rivojlantirish va mustaqil malaka oshirishining asosiy maqsadi kasbiy malakaning istalgan darajasiga erishishi yuzasidan fikr-mulohazalar bildirilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim, malaka oshirish, kasbiy faoliyat, pedagogik mahorat, intellektual rivojlanish, oliy ta'lim, monitoring.

Abstract: This article discusses the model of a modern teacher, which emphasizes embracing new educational ideas, the ability to continuously learn, broadening one's worldview, and engaging in constant creative exploration through ongoing research and self-development. Furthermore, the paper expresses views on the main goal of a teacher's self-development and independent professional growth, which is to achieve the desired level of professional competence.

Key words: Education, professional development, professional activity, pedagogical skills, intellectual development, higher education, monitoring.

Аннотация: В этой статье модель современного учителя направлена на внедрение новых образовательных идей, развитие способности к постоянному обучению, расширение мировоззрения и постоянный творческий поиск в процессе саморазвития. Поэтому были высказаны мнения о том, что основной целью саморазвития и самостоятельного повышения квалификации учителя является достижение желаемого уровня профессиональной квалификации.

Ключевые слова: образование, повышение квалификации, профессиональная деятельность, педагогическое мастерство, интеллектуальное развитие, высшее образование, мониторинг.

KIRISH

Respublikamizda ta'lim tizimini zamonaviy darajada rivojlantirish bo'yicha olib borilayotgan keng ko'lamli bunyodkorlik ishlari qatorida, ta'lim jarayonida hozirgi eng ilg'or shakl va usullar hamda zamonaviy innovatsiyalardan foydalanishni kengaytirib borish alohida o'rin tutadi.

Ta'lim tizimi rivojlanishining hozirgi bosqichi o'qituvchilardan uzluksiz ravishda o'zining ta'limiy va kasbiy ehtiyojlarini mustaqil ravishda malaka oshirish orqali to'ldirib borishni talab qiladi. Uzluksiz ta'lim an'anaviy ta'lim tizimi resurslaridan foydalangan holda to'liq amalga oshirilmaydi. Ya'ni, uzluksiz ta'lim va malaka oshirish faoliyatining ortib borayotgan ulushi o'qituvchining mustaqil malaka oshirish faoliyatini belgilab beradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

I.Klimenkoning fikricha, mustaqil malaka oshirish intellektni takomillashtirish, pedagogik qobiliyatlar va pedagogik mahoratni rivojlantirishning muhim yo'lidir ^[73].

I.Ganchenko esa mustaqil malaka oshirishni ong va dunyoqarashni tarbiyalaydigan, o'z-o'zini rivojlantirish orqali xohish, istak va ehtiyojlarni takomillashtirishni talab qiladigan, lekin ularni o'z oldiga maqsad qilib qo'ymaydigan aqliy va mafkuraviy o'z-o'zini tarbiyalash tizimi deb ta'riflaydi ^[46].

Ilgari o'qituvchi mustaqil uzluksiz malaka oshirish zarurati haqida qayg'urmas edi, chunki an'anaviy malaka oshirish ta'lim tizimi besh yilda bir marta kasbiy faoliyatga zarur tayyorgarlik darajasiga yetish imkonini berardi. Shu sababli kasbiy qayta tayyorlash va malaka oshirish sohasida mustaqil faoliyat yuritish uchun yetarli malakalar shakllanmagan. Bu esa globallashtirilgan davrda ta'lim sohasi, xususan, o'quv jarayonining

asosiy subyekti hisoblangan o'qituvchi shaxsiga qo'yilgan talablarning yangilanishi va o'zgarishi bilan birga, zamonaviy o'qituvchiga nisbatan qarashlarni tubdan o'zgartirishni talab etmoqda.

Pedagogik mahoratga ega o'qituvchining o'z kasbiy malakasini mustaqil uzluksiz oshirishga tayyorligini shakllantirish zarurati davlat siyosati darajasiga ko'tarilgan bo'lib, bu o'qituvchilarning o'zini-o'zi rivojlantirishga qaratilgan faoliyatini yanada dolzarblashtiradi.

Ta'lim sohasidagi innovatsiyalar orasida interfaol ta'lim o'ziga xos ijobiy jihatlarga ega bo'lgani uchun turli fanlar pedagoglari tomonidan amaliyotga joriy etilmoqda. Hozirgacha interfaol metodlar va ulardan foydalanish masalalariga bag'ishlangan ko'plab adabiyotlar nashr qilingan. Shunga qaramay, mazkur masala bo'yicha yechimini kutayotgan bir qancha ilmiy-nazariy, metodik va amaliy muammolar mavjud.

Ta'limda bugungi kun qahramoni – zamonaviy o'qituvchi hisoblanadi. Zamonaviy o'qituvchining modeli yangi ta'lim g'oyalari, doimiy o'rganish qobiliyatini, o'zining dunyoqarashining kengligini, muntazam izlanish va o'zini rivojlantirishga undaydi. Shuning uchun o'qituvchining o'z-o'zini rivojlantirish va mustaqil malaka oshirishining asosiy maqsadi kasbiy malakaning istalgan darajasiga erishishdir.

Tadqiqotchi D.Ashurova o'z ilmiy izlanishlarida oliy ta'lim o'qituvchilarini "muayyan bilim va ko'nikmalarni talabalarda shakllantiruvchi talaba o'qituvchi" deb ataydi. Shu bilan birga, u "o'qituvchi talabalarga uzatayotgan bilimlar aktual bo'lishi uchun, o'zi ham doimiy ravishda bilimlar doirasini kengaytirib va yangilab boradi", deb ta'kidlaydi [25, 33-b.].

Mustaqil malaka oshirish – o'qituvchi faoliyatida o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini anglashda ifodalangan tashqi ta'sirlar, kasbiy faoliyat va shaxsiy harakatlari orqali kasbiy muhim sifatlarini takomillashtirishning uzluksiz jarayonidir.

Mustaqil ta'lim – o'qituvchining fan va texnikaning jadal rivojlanishi, odamlar hayotini tubdan o'zgartiradigan yangi axborot texnologiyalarini yaratish bilan xarakterlanadigan zamonaviy jamiyatda zaruriyatga aylangan voqealidir.

O'qituvchining vakolatiga o'quvchilarni o'qitish va tarbiyalashni amalga oshirish, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan, shu jumladan, axborot-kommunikatsiya vositalari, o'quv-uslubiy, internet va boshqa resurslardan samarali foydalana olish, shuningdek, doimiy ravishda o'zini kasbiy va intellektual rivojlantirish kiradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'qituvchi shaxsining ijodkorligi va mustaqil malaka oshirishi ularning kasbiy o'sishining individual yo'llarini belgilash hamda o'z-o'zini rivojlantirish dasturini yaratishi orqali namoyon bo'ladi. Biz bu jarayonni quyidagi darajalarga ajratishimiz mumkin: auditoriya bilan asosiy o'zaro aloqalar; auditoriyada faoliyatni optimallashtirish; o'qituvchi jonli muloqotning ijodiy imkoniyatlaridan foydalanganda innovatorlik pozitsiyasiga ega bo'lishi; o'zining to'la erkinligi va mustaqilligi bilan ajralib turadigan, pedagogning ijodiy individualligini hamda o'quvchilarning alohida xususiyatlarini aks ettiradigan eng yuqori darajadagi ijodkorlik va h.k. Yuqoridagilardan kelib chiqib aytish mumkinki, oliy ta'lim o'qituvchisi o'zini pedagog sifatida ijodkorlikka undashi, mustaqil malaka oshirishi hamda doimo motivatsiyalashi lozim. Chunki pedagogik ijodkorlikning o'z vaqtida e'tibordan chetda qolishi ma'lum ma'noda o'qituvchining o'troqlashishiga sabab bo'ladi. Mustaqil malaka oshirishning bosqichlari pedagogik fikrlashning paydo bo'lishi va uni amalga oshirish vaqti bilan bog'liq bo'lib, bir darajadan ikkinchisiga tezkor o'tishni talab qiladi. O'rganishlarimiz natijasida aytishimiz mumkinki, o'qituvchining ijodiy izlanishi, o'z ustida muntazam ishlashi hamda o'zini-o'zi rivojlantirib borishining e'tibordan chetda qolishi yoki kechikishi natijasida bo'lajak o'qituvchilar, murabbiylar va talabalar bilim, ko'nikma hamda malakalarni egallashi, xususan, kelgusidagi mustaqil faoliyati va hayotda o'z o'rniga ega bo'lishiga salbiy ta'sir o'tkazmay qolmaydi.

Oliy ta'limda ta'lim sifatini oshirishning muhim sharti o'qituvchining kasbiy kompetentligi darajasi bo'lib, u doimiy va uzluksiz rivojlanishda bo'lishi kerak. M. Mirsoliyeva katta yoshlilar ta'limini (andragogik ta'lim) shaxsning yosh davri ko'rsatkichlari bilan emas, balki uning kasbiy, iqtisodiy, ijtimoiy va shaxsiy kompetentligini rivojlantirishga xizmat qiluvchi bilish jarayonlarining faolligi va o'zlashtirish darajasidan kelib chiqib tashkil etilishini ta'kidlaydi. Shuningdek, uning fikricha, malaka oshirish jarayonlari ham andragogik ta'limning rasmiy shakli sifatida quyidagi mazmunda amalga oshirilishi lozim: mutaxassisni oliy maktabdagi innovatsion jarayonlarning to'laqonli obyekt sifatida rivojlantirish; jamiyatdagi mavjud talablar va umuminsoniy qadriyatlarga tayangan holda katta yoshli ta'lim subyektlarining ijtimoiy jarayonlarning faol ishtirokchisi sifatida shaxsiy-hayotiy pozitsiyasini qaror toptirish; o'quv maqsadlarini ta'lim oluvchilar guruhining ehtiyojlari va qiziqishlaridan kelib chiqib belgilash; katta yoshli ta'lim oluvchilarning innovatsion ta'lim muhiti talablariga moslashishlari uchun sharoit yaratish; mavjud ish tajribalarini almashish, yangi g'oyalar va tashabbuslar yaratish uchun ijobiy kayfiyatdagi "ijod maydoni"ni shakllantirish; ta'limning natijaviyligini belgilovchi ta'lim, fan va ishlab chiqarish integratsiyasiga e'tibor qaratish maqsadga muvofiq bo'ladi [101, 57-b.]. Agar oliy ta'lim muassasasi monitoringi o'qituvchining kasbiy kompetentligini maqsadli, uzluksiz va shaxsiy yo'naltirilgan takomillashuvini ta'minlovchi hamda uni o'z-o'zini tartibga soluvchi jarayonga o'tkazishga ko'maklashuvchi yangi paradigмага o'tkazilsa, ta'lim sifati

va samaradorligining oshishiga erishish mumkin. Inson resurslari har qanday ta'lim muassasasining o'zagi hisoblanadi. ILM-fan qanchalik yuksak darajaga erishmasin, ta'lim-tarbiya tizimi qanchalik texnik jihatdan qayta jihozlanmasin, o'qituvchining pedagogik mahorati eng muhim omil bo'lib qolaveradi. Ta'lim xizmatlarining sifati esa bevosita pedagog kadrlarning kasbiy darajasiga bog'liq. O'qituvchilarning pedagogik qobiliyati va kasbiy kompetentligini rivojlantirish doirasida quyidagi axborot texnologiyalarini qo'llash muhimdir: onlayn va oflayn interfaol videoma'ruzalar va mashg'ulotlar (bundan tashqari maxsus saytlar va internet tarmoqlari, axborot-ta'lim portallariga joylashtirilgan metodik materiallar, amaliy topshiriqlar); interfaol konsultatsiyalar, konsalting xizmatlari, konferensiyalarni tashkil etish (sohalarni jamlagan yagona axborot-ta'lim portalini yaratish va amaliyotga joriy etish orqali); real vaqtda to'g'ridan-to'g'ri oliy ta'lim muassasalarining ilg'or pedagoglarining ochiq dars mashg'ulotlarini namoyish etish (Zoom, Microsoft Teams va boshqa dasturlar yordamida) ^[156]. Mustaqil malaka oshirishning mohiyati pedagogning bilish faoliyati va uning o'z-o'zini rivojlantirishga bo'lgan ehtiyojini uzluksiz malaka oshirish yo'li orqali amalga oshirishini ifodalaydi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Ilmiy-metodik adabiyotlar bilan mustaqil ishlash, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar va internet tarmog'idan samarali foydalanish, shuningdek, o'zaro tajriba almashishga yo'naltirilgan faoliyat individual ta'lim ehtiyojlarini qondirish uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Mustaqil malaka oshirish kasbiy bilim va ko'nikmalarni kengaytirish va chuqurlashtirish, o'z fanining yetuk mutaxassisi maqomiga ega bo'lish uchun tayyorgarlik darajasini oshirishga qaratilgan. Mustaqil malaka oshirish o'qituvchining doimiy faoliyati sifatida muayyan muammo bo'yicha tadqiqot ishlari olib borish, turli manbalar va kutubxonalaridan foydalanish, sohaga oid ma'lumotlar bazasi, ilmiy-metodik va o'quv adabiyotlarini o'rganish, hamkasblarning ma'ruzalarida ishtirok etish, o'zaro tajriba almashish, ilg'or tajribalarni o'rganish, mashg'ulot mazmuni va o'qitish usullari yuzasidan fikr almashish, majburiylikdan ixtiyoriylik asosida mustaqil ravishda o'zini rivojlantirish va ehtiyojlarini qondirishni ko'zda tutgan turli tadbirlar, yig'ilishlar, treninglar, turli o'quv kurslari va konferensiyalarda ishtirok etish, o'zining innovatsion g'oyalarini amaliy natijalar va metodikalar asosida keng ommaga taqdim eta olish hamda o'zining eksperimental tajribalariga asoslangan faoliyat doirasini kengaytirib borishni o'z ichiga oladi. Yuqorida keltirilgan tahliliy ma'lumotlarga tayangan holda, bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan o'qituvchilarning mustaqil malaka oshirishi hamda pedagogik qobiliyatlarini rivojlantirishi jarayonida ayrim to'siqlar mavjudligi aniqlandi.

Oliy ta'lim muassasalarida o'qituvchining mustaqil malaka oshirishini samarali tashkillashtirish muammosi hali hanuz to'liq yechim topmagan. Garchi oliy ta'lim muassasalari rahbariyati va pedagog xodimlari Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, Bosh ilmiy-metodik markaz (BIMM), ilmiy-tadqiqot muassasalari, Fanlar akademiyasi, tarmoq ilmiy-tadqiqot institutlari, markazlar va laboratoriyalar bilan hamkorlik qilish imkoniyatiga ega bo'lsa ham, hali ham hal qilinishi lozim bo'lgan masalalar mavjud. Jumladan, oliy ta'lim tizimining o'quv-metodik va axborot ta'minotini zamonaviy talablarga moslashtirish, moddiy-texnika bazasini tizimli ravishda yangilash, pedagog va ilmiy kadrlarning malakasini oshirish, masofaviy o'qitish usullarini rivojlantirish, mustaqil ta'lim shakllarini qo'llash, innovatsion ilmiy ishlanmalarni amaliyotga joriy etish samaradorligini oshirish kabi muhim vazifalar hanuz dolzarbligicha qolmoqda ^[56, 51-b.].

XX asr oxiri va XXI asr boshlarida o'qituvchilarning mustaqil shug'ullanishi, o'zini rivojlantirishi va pedagogik qobiliyatlarini shakllantirishida kitoblar, maxsus radio eshittirishlar va teleko'rsatuvlar, sohaga oid hujjatli filmlar, ilmiy-amaliy anjumanlar, suhbatlar va o'zaro dars kuzatish asosiy manba sifatida foydalanilgan. Biroq bugungi globallashuv sharoitida va innovatsiyalar davrida bu manbalarga bo'lgan talab sezilarli darajada pasayib bormoqda. Jahon miqyosida oliy ta'lim tizimini yaxshilash maqsadida amalga oshirilayotgan tub islohotlar zamirida ta'lim muassasalarining moddiy-texnika bazasini zamonaviy talablar asosida mustahkamlash, axborot-resurslarni interaktiv metodlar yordamida takomillashtirish, global internet tarmog'idan, ijtimoiy tarmoqlardan va innovatsiyalardan samarali foydalanish muhim ahamiyat kasb etmoqda. Respublikamiz oliy ta'lim tizimini isloh qilishda pedagog kadrlarning global internet tarmog'i, multimedia tizimlari, axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini puxta egallashi va o'z faoliyatida tatbiq etishi, shuningdek, o'z kasbiy mahorati va ilmiy-pedagogik faoliyatini uzluksiz oshirib borishi asosiy vazifalardan biri etib belgilangan. O'qituvchilarning malakasini oshirish uchun yaratilgan imkoniyatlar avvalgidan tubdan farq qilishi bilan birga, ularning ehtiyojlari inobatga olingan holda tashkil etilmoqda. Tadqiqotchi A. Djurayev oliy ta'lim tizimida innovatsion faoliyatni amalga oshirishga to'sqinlik qiladigan kognitiv to'siqlar haqida shunday fikr bildiradi: yangiliklarning mazmun-mohiyatini to'liq tushunmaslik, ularni ta'lim amaliyotiga tatbiq etish qoidalari va usullari haqida aniq ma'lumotlarning yetarli emasligi innovatsion jarayon subyektlariga salbiy ta'sir ko'rsatadi ^[56, 56-b.].

Tadqiqotchining ushbu fikriga asoslangan holda, o'qituvchilarning pedagogik qobiliyatlarini rivojlantirishda yuqoridagi omillarning mustaqil malaka oshirish jarayoniga ham ta'sir ko'rsatishi aniqlandi. Oliy ta'lim o'qituvchilarning mustaqil malaka oshirish shakllaridan samarali foydalanishi uchun mazkur tizimni didaktik jihatdan

boyitish, ta'limiy resurslarni kengaytirish, innovatsion mahsulotlar, ilg'or tajribalar va ilmiy ishlanmalarni tizimlashtirish va ommalashtirish zarurati dolzarb masala bo'lib qolmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Izlanishlarimiz natijasida o'qituvchilarning mustaqil malaka oshirish jarayonida tizimlashtirilgan, ma'lum me'yorlarni o'z ichiga olgan, pedagogik qobiliyat va mahoratni rivojlantirishga qaratilgan, erkin foydalanish imkonini beradigan zaruriy manbalar mujassamlashgan axborot-ta'lim muhitiga ehtiyoj borligini aniqladik. O'qituvchilarda pedagogik qobiliyatlarni kompleks takomillashtirish ehtiyojlarga asoslangan mustaqil malaka oshirish jarayoni bilan bevosita bog'liqdir. Mustaqil ta'lim – o'qituvchining ijodkorligi va kasbiy o'sishining individual yo'llarini belgilash, o'z-o'zini rivojlantirish dasturini ishlab chiqish, zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan, shu jumladan, axborot-kommunikatsiya vositalari, o'quv-uslubiy resurslar, internet va boshqa manbalardan samarali foydalanish, doimiy ravishda o'zini kasbiy hamda intellektual rivojlantirishni taqozo etadigan, fan va texnikaning jadal rivojlanishi sharoitida bilim olishga va shaxsiy rivojlanishga bo'lgan qarashni tubdan o'zgartirishni talab qiladigan zamonaviy jamiyatdagi muhim voqelik va zaruriyatdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Azizxodjayeva N.N. Pedagogik texnologiya va pedagogik mahorat. O'quv qo'llanma. – T.: TGPU, 2003. – 174 b.
2. Azimova Z.E. Tarbiyaviy ishlar tizimini integral diagnostika asosida takomillashtirish. Pedagogika fanlari bo'yicha fan doktori (DSc)... diss. – Nukus, 2018. – 213 b.
3. Ashurova D.N. Oliy ta'lim tizimida innovatsion dasturiy-didaktik majmualar asosida o'qitishni takomillashtirish. diss. ped. fan. fals. dokt. (PhD) – Toshkent: 2018. – 143, 33-b.
4. Блонский П.П. Избранные педагогические сочинения в 2-х т. Т.1/Под ред. А.В.Петровского.– М.: Педагогика, 1979. – 304 с.
5. Ганченко И.О. Развитие личности педагога в системе непрерывного профессионального самообразования: Автореф... diss. докт. пед. наук. – Ставрополь, 2004. – С.18.
6. Djurayev R.H. Ta'limda interfaol texnologiyalar. – T., 2010. – 87 b.
7. Davletshin M.G. Zamonaviy maktab o'qituvchisining psixologiyasi. – T.: O'zbekiston, 1999. – 29 b.
8. Djurayev A.S. Malaka oshirish jarayonida tinglovchilarning kasbiy malakasini rivojlantirishning pedagogik mexanizmlarini takomillashtirish. diss. ped. fan. fals. dokt. (PhD) – Samarqand: 2019. – 56 b.
9. Mardonov Sh.Q. Pedagog kadrlarni ta'limiy qadriyatlar asosida tayyorlash va malakasini oshirishning pedagogik asoslari. // Ped. fan. dokt. ...diss. – Toshkent, 2006. – 302 b.
10. Musayev O.Q. Kompetensiyaviy yondashuv asosida pedagogik qobiliyatlar kompleksini takomillashtirish (oliy ta'lim muassasasi o'qituvchilari misolida). diss. ped. fan. fals. dokt. (PhD) – Samarqand: 2020.
11. Suxomlinskiy V.A. Bolalarga jonim fido. – T.: O'qituvchi, 1984. – 254 b.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz HAKIMOV

Musahhih: Alibek ZOKIROV

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar ISLOMOV

2024. №8

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.